

Djumanova Z.K.*Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,
Karakalpak State University, Nukus, Republic of Uzbekistan***Zhaksylykova O.J.***3rd-year student at Karakalpak State University,
Nukus, Republic of Uzbekistan***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ****Джуманова З.К.***канд. хим. наук, доцент Каракалпакского
Государственного университета,
Республика Узбекистан, г. Нукус***Жаксылыкова О.Ж.***студентка 3-го курса Каракалпакского
Государственного университета,
Республика Узбекистан, г. Нукус***Abstract**

The article explores the importance of didactic games as an effective tool for enhancing learners' cognitive engagement. It outlines the key functions and principles of integrating didactic games into the educational process and highlights their role in fostering sustained interest in learning. The paper presents examples of the application of game-based methodologies at different stages of education, identifies the pedagogical conditions necessary for their successful implementation, and analyzes the influence of game-based technologies on the development of students' creative and communicative skills. Particular attention is given to strategies for adapting didactic games to learners' age-related and individual characteristics.

Аннотация

В статье рассматривается значение дидактических игр как эффективного средства активизации познавательной деятельности обучающихся. Раскрываются основные функции и принципы использования дидактических игр в образовательном процессе, а также их роль в формировании устойчивого интереса к обучению. Приводятся примеры применения игровых методик на различных этапах обучения, определяются педагогические условия их успешного внедрения, анализируется влияние игровых технологий на развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. Особое внимание уделяется вопросам адаптации дидактических игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Keywords: didactic games, learning, motivation, cognitive engagement, game-based learning, pedagogical technologies.

Ключевые слова: дидактические игры, обучение, мотивация, активизация познавательной деятельности, игровой метод, педагогические технологии.

В условиях современного этапа, характеризующегося быстрым развитием производственных технологий, сфера образования, как и другие отрасли производства, все более совершенствуется как область, основанная на научно обоснованных новых педагогических технологиях и использовании информационных ресурсов, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных, высококвалифицированных, образованных и интеллектуально развитых специалистов, способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность во благо процветания Родины [1].

Одной из важнейших задач современного образования является удовлетворение потребности личности обучающегося в получении знаний. Вопрос «Кого мы должны воспитывать?» стал одной из ключевых проблем современной педагогики, дидактики и методики преподавания учебных дисциплин.

Одним из ключевых требований, предъявляемых к современному уроку, являются дидактические требования, включающие четкое и научно обоснованное определение образовательных и воспитательных целей занятия, обеспечение активного и осознанного участия всех обучающихся в учебном процессе, рациональный выбор методов и приёмов обучения в соответствии с содержанием изучаемой темы, а также ряд других организационно-методических условий [2].

Преподаватель любого учебного предмета должен в полной мере владеть дидактическими основами преподаваемой дисциплины, знать и эффективно применять общие методы обучения, учитывать особенности мышления обучающихся, а также обладать достаточным педагогическим и жизненным опытом. В особенности при обучении химии использование различных интеллектуальных заданий, головоломок, связанных с химическими терминами и специальными понятиями, способствует

формированию у учащихся сообразительности, быстроты мышления и познавательной активности. Подобные формы работы стимулируют обучающихся к самостоятельной деятельности, стремлению к углублённому усвоению знаний и рациональному использованию возможностей химической науки [2].

С целью развития мышления учащихся, постоянной активизации учебного процесса и повышения их активности в процессе усвоения знаний целесообразно закреплять материал с помощью выполнения специально подобранных головоломок. Эти упражнения способствуют формированию логического мышления, развивают внимание и смекалку, а также стимулируют самостоятельную работу и углублённое понимание изучаемой темы.

Правильное выполнение предложенных вопросов и последующее размещение первых букв ответов в указанных пустых клетках позволяет студентам получить мудрую фразу, которая надолго напоминает о том, что органическая химия является одной из могущественных и значимых наук о природе. Например, формироваться фраза: «Органическая химия — это страна чудес», которая привлекает студентов в увлекательный и прекрасный мир органической химии.

1. Восьмой представитель алканов, 2. Химический процесс, 3. Остаток, получаемый из нефти, 4. Ароматическое аминное соединение, 5. Сложный эфир глицерина, 6. Насыщенный углеводород, используемый для определения октанового числа бензина, 7. Активированный уголь, органическое углеродное соединение, 8. Известный химик-органик, занимался изучением органических соединений и полимеров, 9. Природный углевод, широко используется в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	-
о	р	г	а	н	и	ч	е	с	к	а	я	х	и	м	и	я	-

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
э	т	о	с	т	р	а	н	а	ч	у	д	е	С

1. Октан, 2. Реакция, 3. Гудрон, 4. Анилин, 5. Нитроглицерин, 6. Изооктан, 7. Чаркол, 8. Ефремов, 9. Сахароза, 10. Катализатор, 11. Ацетилен, 12 Янтарная кислота, 13.

Хлороформ, 14. Ингибитор, 15. Мазут, 16. Индиго, 17. Яблочная кислота, 18. Этанол, 19. Теобромин, 20. Оксалаты, 21. Стирол, 22. Тирозин, 23. Рибоза, 24. Ализарин, 25. Нефть, 26. Анилин, 27. Чугаев, 28. Уретан, 29. Декстрин, 30. Енины, 31. Стеариновая кислота

Подобные мероприятия могут проводиться как на уроке, так и вне класса и школы. Они развивают логическое мышление учащихся, обогащают их словарный запас и стимулируют самостоятельное и индивидуальное мышление.

Таким образом, интерактивные методы и занятия в форме вопрос-ответ играют важную роль в развитии логического мышления учащихся,

пищевой промышленности, 10. Вещество, влияющее на скорость реакции, 11. Бесцветный горючий газ, 12. Органическое соединение, представляющее собой двухосновную предельную карбоновую кислоту, 13. Органическое галогенированное соединение, используется как растворитель и в лабораторных реакциях, 14. Вещество, полностью замедляющее скорость реакции, 15. Остаток после отгонки из нефти легких фракций, 16. Органический краситель, используемый с древних времён, 17. Органическая кислота, которые используется в пищевой промышленности и биохимии, 18. Органическое соединение, которые используется в органическом синтезе и для дезинфекции, 19. Органическое соединение, алкалоид, содержится в шоколаде, 20. Соли и эфиры щавелевой кислоты, 21. Производная бензола, дающая полимерные продукты, 22. Одна из 20 стандартных аминокислот, входящих в состав белков, 23. Углевод, входящий в состав нуклеиновых кислот, 24. Органическое соединение, относящееся к классу антрахиноновых красителей, 25. Природная смесь различных углеводов, 26. простейший ароматический амин, сырье для производства красителей и лекарств, 27. Химик, занимался координационными соединениями и органическим синтезом, 28. Органическое соединение, используется в полимерной промышленности, 29. Водорастворимое органическое вещество, получаемое из крахмала, 30. Углеводороды, содержащие в молекуле одновременно и двойную, и тройную связи используется в пищевой промышленности, клеевых составах и органическом синтезе, 31. Насыщенная жирная кислота, применяется в производстве мыла и косметики.

обогащении их словарного запаса и формировании навыков самостоятельного мышления. Такие игры и мероприятия могут проводиться как на уроках, так и вне класса и школы, что делает образовательный процесс более интересным и эффективным. Можно сделать вывод, что данный подход не только способствует глубокому пониманию содержания предметов, но и развивает у учащихся научное мышление, творческий подход и способность к самостоятельным исследованиям. Эти методы в современном образовательном процессе повышают значимость таких предметов, как органическая химия, и превращают их в источник научного интереса.

Литература

1. Likhanov V.O. *Modern Pedagogical Technologies, Innovative Forms and Methods of Teaching // International Journal of Artificial*

Intelligence. — 2025. — Vol. 5, № 12. — P. 2398-2401.

2. Карасик В.И. **Дидактика: теория и практика.** — М.: Просвещение, 2019. — 432 с.

3. Davronova F. *Didactic and Pedagogical Foundations of Teaching Chemistry Using Simulation*

Models // Acta NUUZ. - 2024.